

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 494 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

Ибрагимова Саодат Абдумуниновна

профессор, ТГТУ имени И.Каримова,

ORCID: 0000-0001-6230-8009

Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли

магистрант, ТГТУ имени И.Каримова.

УДК: 330.341.

Аннотация: В статье изучена национальная система корпоративного управления Узбекистана, рассматривается концепция, принципы и ключевые элементы структуры корпоративного управления с учетом различных нормативных актов и ее развитие в Узбекистане. на основе современных мировых стандартов.

Ключевые слова: корпоративное управление, система корпоративного управления, корпоративное законодательство, акционерное общество, инвестиция, мировые стандарты корпоративного управления, инновационное развитие, модели корпоративного управления.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston milliy korporativ boshqaruv tizimi, korporativ boshqaruv tuzilmasining konsepsiyasi, tamoyillari va asosiy elementlari turli me'yoriy hujjatlar asosida tahlil qilingan hamda uning O'zbekistonda rivojlanish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv tizimi, korporativ qonunchilik, aksiyadorlik jamiyati, investitsiya, korporativ boshqaruvning global standartlari, innovatsion rivojlanish, korporativ boshqaruv modellari.

Abstract: The article studies the national corporate governance system of Uzbekistan, considers the concept, principles and key elements of the corporate governance structure, taking into account various regulations and its development in Uzbekistan.

Key words: corporate governance, corporate governance system, corporate legislation, joint-stock company, investment, global corporate governance standards, innovative development, corporate governance models.

ВВЕДЕНИЕ

Признанная на мировом уровне система корпоративного управления играет ключевую роль в формировании экономического, социального и инвестиционного климата страны. Международный опыт корпоративного управления свидетельствует о том, что для повышения конкурентоспособности и успешного выхода на глобальные рынки необходимо последовательное проведение экономических реформ, углубление диверсификации, реструктуризация предприятий, а также создание инновационных производств на основе передовых технологий. Разгосударствление и приватизация предприятий, широкое внедрение принципов корпоративного управления в деятельность акционерных обществ значительно усиливают потенциал национальной экономики.

В Узбекистане реформы в области корпоративного управления направлены на реализацию мер по внедрению современных управленческих практик, повышению эффективности деятельности акционерных обществ, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению прозрачности и созданию условий для активного участия акционеров в стратегическом управлении. Значительное внимание уделяется модернизации принципов и методов корпоративного управления, их адаптации к требованиям рыночной экономики.

Одним из ключевых шагов на этом пути стало принятие в 2015 году новой редакции закона «О защите прав акционерных обществ и акционеров», а также Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». Эти инициативы были дополнены утверждением «Программы мероприятий по коренному совершенствованию системы корпоративного управления», выполнением поставленных в ней задач, а также разработкой и внедрением «Кодекса корпоративного управления». Важным этапом в

реформировании стало включение корпоративного управления в число приоритетных направлений экономического развития, что нашло отражение в «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы». Кроме того, в «Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы» также предусмотрены меры по совершенствованию корпоративного права и внедрению современных стандартов корпоративного управления, что в настоящее время активно реализуется. Выявление оптимальных решений по выполнению задач, обозначенных в рамках этих программных документов, является важной задачей для дальнейших научных и практических исследований в данной области.

Следует отметить, что для каждого акционерного общества повышение качества корпоративного управления является стратегической целью, способствующей не только улучшению репутации компании, но и увеличению ее экономической эффективности, обеспечению стабильного развития и адаптации к инновационной и социально ориентированной экономической среде. Внедрение эффективных механизмов корпоративного управления создает дополнительные стимулы для привлечения инвесторов, укрепления позиций предприятий на внутреннем и международном рынках и способствует их долгосрочной устойчивости.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Следует отметить, что в результате анализа соответствующей литературы в различных исследованиях была рассмотрена взаимосвязь вопросов корпоративного управления с инновациями. В частности, американские ученые Х. Сарпа, А. Субраманиан и К. Субраманиан [Sarpa et al. 2014] разработали теорию, в которой показали, как внутренние и внешние механизмы корпоративного разъединения влияют на инновации. Х. Шадаб [Shadab 2008] в своем исследовании инноваций и корпоративного управления изучал такие вопросы, как структура управления, стоимость акционерного капитала, внутренний контроль, а также то, как корпоративное право США повлияло на инновационную деятельность корпораций. Итальянский ученый Ф. Беллок [Belloc 2012] описывает три основных фактора, в которых инновационная деятельность компании формулируется в системе корпоративного управления: корпоративная собственность, корпоративные финансы и труд. Исследования другой группы ученых были сосредоточены на вопросах инновационного развития корпоративного управления. В частности, автор М. Осалливан [O'Sullivan 2000] рассмотрел теорию организационного контроля, которая учитывает применение инноваций для корпоративного управления. Швейцарский ученый М. Хильб [Hilb 2018] вводит новую, интегрированную трансформацию корпоративного управления, основанную на модели KISS [4].

На основе этой инновационной интернационализации исследователь К. Курпаяниди предлагает концепцию корпоративного управления предприятиями с государственным участием в Узбекистане, анализирует препятствия и проблемы для практического применения этой концепции, а также разрабатывает рекомендации по развитию корпоративного управления на предприятиях с государственным участием [Kurpayanidi 2019]. Российские ученые И. Белликова, В. Вербицкого, А. Пономарева [Belikov et al. 2011] рассматривают модернизацию экономики страны через инновационное развитие корпоративного управления. Р. Садыкова [Садыкова 2010] в своей монографии глубоко исследовала корпоративное управление как фактор инновационного развития. И. Филатотчев, Р.В. Агилера, М. Райт [Filatotchev et al. 2020] рассмотрели тему инноваций в корпоративном управлении и выдвинули основанные на инновациях предложения по формированию эффективной системы корпоративного управления [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы анализа и синтеза для изучения системы корпоративного управления, ее внутренних и внешних элементов, системный метод управления, метод научного наблюдения для выявления проблем в национальной системе корпоративного управления, а также абстрактно-логический метод определения перспектив инновационного развития национальной системы корпоративного управления на основе мировых стандартов. В качестве мирового стандарта были выбраны в основном принципы корпоративного управления G20/ОЭСР.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Система корпоративного управления в акционерных обществах (АО) сложилась в соответствии с национальным корпоративным законодательством и с учетом международной практики, и сейчас она используется в качестве примера во всех действующих в стране акционерных обществах (рис. 1). [8]

Рис.1. Основные цели корпоративного управления.

Однако макроуровневая система корпоративного управления в стране, на наш взгляд, требует создания большего количества общественных организаций, которые способствуют развитию корпоративного управления. Потому что во многих зарубежных странах именно саморегулируемые, то есть неправительственные, организации также играют ключевую роль в развитии системы корпоративного управления.

В то же время, несмотря на определенные позитивные тенденции формирования и развития национальной системы корпоративного управления, накапливаются некоторые проблемы и нерешенные вопросы в сфере корпоративного управления, без решения которых дальнейшее развитие системы корпоративного управления, а также привлечение иностранных инвестиций, процесс достижения конкурентоспособности страны может быть затруднен.

Среди актуальных проблем и нерешённых вопросов в сфере корпоративного управления можно выделить ряд ключевых аспектов. Во-первых, сохраняющиеся административно-плановые подходы в управлении предприятиями приводят к тому, что акции продолжают рассматриваться скорее как формальность, нежели как реальный инструмент корпоративного управления. В акционерных обществах, особенно с государственным участием, деятельность наблюдательных советов остаётся малоэффективной: их стратегическая роль практически незаметна, а большинство членов не обладают необходимыми компетенциями и навыками для полноценного выполнения своих функций.

Кроме того, действующие нормативные требования к уставному капиталу и его структуре во многих случаях избыточны и неэффективны. Например, минимальный размер уставного капитала, установленный в размере не менее 400 тысяч долларов США, а также требование к иностранным инвесторам владеть долей не менее 15%, создают препятствия для развития акционерных обществ, вынуждая их менять форму собственности. Отсутствие действенного механизма защиты интересов миноритарных акционеров также негативно сказывается на корпоративном управлении, ограничивая возможности акционерных обществ по обеспечению прав акционеров.

Помимо этого, наблюдается слабая связь между Республиканским фондовым рынком и корпоративным управлением, что снижает эффективность биржевых механизмов в продвижении передовых стандартов управления. Фондовая биржа, потенциально способная стать важным инструментом корпоративного развития, в настоящее время не играет значимой роли в данном процессе. Сложности в привлечении иностранных инвесторов при продаже пакетов акций, включая государственные активы, обусловлены низкой инвестиционной привлекательностью акционерных обществ.

Ещё одним слабым местом корпоративного управления является недостаточный уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий, что препятствует развитию современных управленческих механизмов. Существующий кодекс корпоративного управления оставляет множество пробелов: в нём не прописаны чёткие механизмы формирования комитетов наблюдательного совета, отсутствуют рекомендации по отбору независимых членов совета, а также не предусмотрены методы

реализации международного принципа **Comply or Explain** («Соблюдай или объясни»), что затрудняет приведение системы управления в соответствие с мировыми стандартами.

Несмотря на эти проблемы, инновационное развитие корпоративного управления обладает значительными преимуществами. Оно способствует повышению инвестиционной привлекательности компаний, привлечению долгосрочных инвесторов, снижению стоимости заёмного капитала и увеличению рыночной стоимости акционерных обществ. Кроме того, совершенствование национальной системы корпоративного управления в соответствии с международными стандартами позволит укрепить нормативно-правовую и институциональную базу, повысить прозрачность деятельности предприятий и усилить роль акционеров и других заинтересованных сторон в развитии корпоративного управления в Узбекистане.

Для каждой компании улучшение качества корпоративного управления является стратегической задачей, решение которой не только способствует повышению её репутации, но и обеспечивает большую экономическую эффективность, а также устойчивое развитие. В соответствии с Принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (**OECD**), эффективное корпоративное управление формирует среду доверия, прозрачности и ответственности, создавая условия для привлечения долгосрочных инвестиций, поддержания финансовой стабильности и развития добросовестной предпринимательской деятельности. В конечном итоге это ведёт к ускоренному росту экономики и формированию инклюзивных обществ.

Корпоративное управление охватывает систему взаимоотношений между менеджментом компании, её наблюдательным советом, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Оно определяет структуру управления, устанавливает стратегические цели компании, определяет механизмы их достижения и методы контроля за результатами деятельности.

Качество корпоративного управления оказывает прямое влияние на доступ компаний к капиталу, уровень доверия со стороны инвесторов и справедливое распределение добавленной стоимости. Развитие надёжной системы корпоративного управления помогает устранить разрыв между накоплениями домохозяйств и инвестициями в реальный сектор экономики. В свою очередь, эффективное корпоративное управление укрепляет уверенность акционеров и инвесторов в защите их прав, снижает транзакционные издержки и облегчает доступ к финансовым ресурсам, что становится важным фактором для роста и стабильности рынка капитала.

В условиях глобализации рынков капитала вопросы корпоративного управления приобретают особую значимость. Международные потоки капитала открывают перед компаниями доступ к финансированию со стороны более широкого круга инвесторов. Однако для того, чтобы максимально воспользоваться преимуществами глобального рынка капитала и привлечь долгосрочный «терпеливый» капитал, компаниям и государствам необходимо выстраивать систему корпоративного управления, которая будет заслуживать доверия, быть понятной для участников рынка в разных странах и соответствовать международно признанным принципам.

Даже в тех случаях, когда компании преимущественно опираются на внутренние источники финансирования, надёжная система корпоративного управления в сочетании с эффективными механизмами надзора и правоприменения способствует повышению доверия со стороны внутренних инвесторов. Это, в свою очередь, приводит к снижению стоимости капитала, укреплению стабильности финансовых рынков и формированию устойчивых источников финансирования. Таким образом, корпоративное управление становится не просто инструментом регулирования, а важным элементом экономической системы, влияющим на её конкурентоспособность и устойчивость.

Важно отметить, что универсальной модели корпоративного управления не существует. Однако эффективное управление строится на основе ряда общих принципов, которые учитывают разнообразие существующих моделей. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР сформулированы таким образом, чтобы обеспечивать адаптацию к различным национальным и институциональным особенностям. Они помогают директивным органам оценивать и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления, создавая условия для повышения экономической эффективности, устойчивого роста и финансовой стабильности. Эти принципы были официально представлены на Саммите лидеров G20, состоявшемся 15–16 ноября 2015 года в Анталии, где они были одобрены в качестве международного ориентира в области корпоративного управления.

Стоит подчеркнуть, что Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР не являются обязательными к исполнению и не содержат детальных рекомендаций для национального законодательства. Их основная цель заключается в определении ключевых направлений развития и предложении возможных путей их реализации. Они представляют собой надёжный, но гибкий ориентир как для государственных регуляторов, так и для участников рынка, которые могут адаптировать эти принципы в соответствии с национальными условиями. В современных реалиях, характеризующихся быстрыми экономическими

и технологическими изменениями, компании должны не только придерживаться существующих стандартов, но и активно адаптировать практики корпоративного управления в ответ на новые вызовы и возможности.

Одним из важных аспектов корпоративного управления является роль фондовых рынков в повышении его эффективности. Согласно Принципам G20/ОЭСР, фондовые рынки могут оказывать значительное влияние на корпоративное управление, устанавливая требования к листингу, способствующие повышению стандартов управления в компаниях-эмитентах. Фондовые биржи создают механизмы для инвесторов, позволяя им выражать заинтересованность в деятельности отдельных эмитентов или, напротив, демонстрировать отсутствие доверия через операции купли-продажи ценных бумаг. Таким образом, качество нормативных актов, регулирующих фондовый рынок, включая листинговые требования и правила торговли, играет ключевую роль в развитии корпоративного управления.

Одним из значимых направлений развития корпоративного управления является повышение прозрачности системы вознаграждений членов совета директоров и топ-менеджмента. Раскрытие информации о вознаграждениях позволяет акционерам лучше понимать, насколько политика компенсаций соответствует результатам деятельности компании. Кроме того, акционеры заинтересованы в том, каким образом вознаграждение руководства связано с эффективностью бизнеса, поскольку это напрямую влияет на их инвестиционные решения. В разных странах применяются различные модели регулирования этого вопроса: в одних юрисдикциях голосование акционеров по вопросам вознаграждений носит обязательный характер, в других – рекомендательный. При этом механизмы такого голосования могут касаться как индивидуального, так и коллективного вознаграждения, охватывать как членов совета директоров, так и ключевых руководителей компании.

Эффективное корпоративное управление позволяет акционерам и инвесторам не только отслеживать деятельность компании, но и оказывать влияние на ключевые решения, что делает бизнес более устойчивым, прозрачным и привлекательным для долгосрочных вложений. В результате укрепляется доверие к рынку капитала, а компании получают доступ к более широким финансовым ресурсам, снижая стоимость привлечения капитала. Таким образом, совершенствование системы корпоративного управления становится стратегической задачей, способствующей укреплению позиций компаний на глобальных финансовых рынках.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие национальной системы корпоративного управления требует комплексного подхода, включающего разработку концептуальных основ, совершенствование законодательства, развитие фондового рынка и привлечение инвестиций. Важным шагом является создание «Концепции развития системы корпоративного управления», рассчитанной на длительный период в Узбекистане, с четко определенными целями, задачами и принципами государственной политики в данной области. Реализация этой рамочной программы позволит обеспечить долгосрочное развитие корпоративного управления и повысить его эффективность.

Одним из ключевых направлений является создание условий для общественных организаций, содействующих развитию корпоративного управления. В стране наблюдается дефицит таких структур, поэтому необходимо поддержать их создание и развитие. В частности, требуется обеспечить условия для деятельности организаций, таких как Форум корпоративного управления Узбекистана, Ассоциация независимых членов Наблюдательного совета, Ассоциация корпоративных директоров, Общество корпоративных консультантов, Гильдия институциональных и стратегических инвесторов, Ассоциация внутренних аудиторов и других аналогичных структур.

Развитие фондового рынка играет значительную роль в обеспечении эффективного корпоративного управления. Для этого необходимо внедрить порядок оценки системы корпоративного управления эмитента в процедуры листинга акций в соответствии со статьей 15 Закона «О биржах и биржевой деятельности». Также следует внести изменения в Правила листинга, обязывая эмитентов соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления. Эти меры позволят повысить прозрачность деятельности компаний и укрепить доверие инвесторов.

Совершенствование законодательства в сфере корпоративного управления предполагает внесение изменений и дополнений в Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Важно ввести понятие «общность публичных акций» для разграничения акций, определить особенности акционерных обществ, таких как неограниченное число акционеров и свободное движение акций на рынке. Также следует отменить требование о минимальной доле иностранного инвестора в уставном капитале, составляющее 15%, а также ввести понятие «электронный бюллетень для голосования», что

позволит акционерам участвовать в голосовании по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи.

Привлечение иностранных инвестиций требует разработки и апробации методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий на государственном уровне. Важно утвердить государственную программу повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ по различным отраслям и предприятиям. Это позволит создать благоприятные условия для инвесторов и стимулировать экономический рост.

Совершенствование корпоративных отношений является необходимым условием устойчивого развития национальной экономики. Требуется разработка нормативно-правовой базы для управления интегрированными корпоративными структурами, такими как холдинги и хозяйственные объединения. Также необходимо обеспечить устойчивость базовых отраслей экономики и поддержку ведущих предприятий, что поспособствует их долгосрочной конкурентоспособности.

Важную роль в развитии корпоративного управления играет корпоративная социальная ответственность (КСО). Для этого требуется создать правовые основы системы КСО, обеспечивающие социальную, экономическую и экологическую стабильность страны. Реализация таких мер позволит повысить социальную направленность деятельности предприятий, способствуя гармоничному развитию общества.

Методическое обеспечение корпоративного управления также играет значительную роль. Необходимо разработать и внедрить практические приложения и методические рекомендации для соблюдения Кодекса корпоративного управления. Это поможет компаниям эффективнее внедрять передовые практики корпоративного управления и соответствовать международным стандартам.

Расширение полномочий наблюдательного совета является важным шагом на пути к повышению эффективности корпоративного управления. В его задачи должны входить развитие и контроль системы управления рисками, разработка и раскрытие политики поощрения членов исполнительного органа и наблюдательного совета, а также контроль за процессом раскрытия и предоставления информации. Эти меры позволят обеспечить более прозрачную и ответственную деятельность корпоративных структур.

Все вышеуказанные инициативы направлены на создание прозрачной, эффективной и инвестиционно привлекательной системы корпоративного управления в Узбекистане. Их реализация позволит укрепить доверие инвесторов, повысить конкурентоспособность национальных компаний и способствовать устойчивому экономическому развитию страны.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в закон республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/2382411> (дата обращения: 22.08.2020).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № ПП- 4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/2635199> (дата обращения: 22.08.2020).
3. Официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stat.uz>.
4. Abdumuminovna, I. S. (2023). THE MAIN WAYS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY. Open Access Repository, 9(1), 29-33.
5. Abdumuminovna, I. S. (2022). Management of innovative development socioeconomic systems. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 62-66.
6. Abdumuminovna, I. S. (2022). Features of modern innovative development and formation of innovative system. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 12(3), 14-17.
7. Ибрагимова, С. (2022). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Iqtisodiyot va ta'lim, 23(2), 123-128.
8. Ибрагимова, С. А., & Хусаинов, Р. Р. (2021). ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (139)), 62-67
9. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). FINANCIAL LITERACY IN UZBEKISTAN. Interpretation and Researches, 2(24).
10. Ibragimova, S., & Bakhodirova, K. (2023). Formation of investment activities of energy enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01074). EDP Sciences.
11. Умарова, Д. М., & Ибрагимова, С. А. (2016). РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Ekonomické Trendy, (4), 45-48.
12. Shaismamova, M. R., & Ibragimova, S. A. (2013). Increase of competitiveness of the enterprise in the conditions of globalization. In Materials of the scientific-methodological seminar on "Development of the sphere of information and

- communication technologies in the Republic of Uzbekistan in the conditions of modernization of the national economy”, Tashkent (pp. 175-176).
13. Ибрагимова, С. А., & Шевелева, Л. А. (2018). УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. In Современный менеджмент и управление: тенденции и перспективы развития (pp. 142-146).
 14. Ibragimova S.A. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish tendensiyalari. / O'zR OO'MTV, TDTU, "Sanoat iktisodieti va menejmenti: muammo va echimlar" mavzusidagi xalqaro online ilmiy-amaliy anjuman, maqolalar va tezislari to'plami, T.: 2021 yil, 30 aprel, 269-271-b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

